

Inculcar la virtuosidad: las católicas y los cuentos infantiles en la España de la Restauración (1874-1923)*

Instilling virtuosity: Catholic women and children's literature in Restoration Spain (1874-1923)

Alejandro Camino Rodríguez

Universidad del País Vasco
caminorodriguezalejandro@gmail.com
ORCID 0000-0003-1532-8239

Recibido el 27 de julio de 2023

Aceptado el 27 de febrero de 2024

BIBLID [1134-6396(2025)32:2; 507-533]

<http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v32i2.28809>

RESUMEN

La literatura infantil contribuye a que los/as niños/as construyan y desarrollen su comprensión del mundo, incluido lo que debería ser idealmente un hombre, una mujer y una familia. Conscientes de ello, durante la Restauración (1874-1923) algunas mujeres católicas españolas buscaron inculcar y fomentar a través de los cuentos sus concepciones ideales acerca de la feminidad y la masculinidad, en este último caso intentando colaborar con el proyecto de recristianización de la masculinidad española. Siguiendo sus creencias religiosas, en sus relatos hicieron un esfuerzo por presentar las actitudes y las prácticas piadosas como las mejores virtudes que tanto los niños/hombres como las niñas/mujeres podían poseer. En esta cuestión apenas había diferencias entre sexos, pues el catolicismo tradicionalmente no establecía distinciones por sexo en este sentido. Sin embargo, hubo un conjunto de características y virtudes que las cuentistas católicas asignaron privativamente a hombres o a mujeres.

Palabras clave: Género. Mujeres católicas. España. Restauración. Movimiento católico.

ABSTRACT

Children's literature is a crucial tool for shaping a child's worldview, including their perceptions of gender roles and family. Recognising this, during the Bourbon Restoration (1874-1923), some Spa-

* Esta publicación es parte de una investigación postdoctoral realizada en el marco de una ayuda JDC2023-051260-I financiada por el MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el ESF+, y también se integra en los proyectos I+D+i PID2023-148521NB-I00 y PID2023-147203NA-I00, financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER/UE.

nish Catholic women wrote tales to instil their ideals of femininity and masculinity in young readers. These authors actively contributed to the broader project of re-Christianising Spanish masculinity. Their stories presented religious piety and practice as paramount virtues for both boys and girls. The texts showed little distinction between the sexes regarding their capacity for piety or religiosity, reflecting traditional Catholic principles. Nonetheless, while religious devotion was presented as a universal virtue, these writers also assigned specific, gender-exclusive traits and virtues to their characters.

Keywords: Gender. Catholic women. Spain. Restoration. Catholic Movement.

SUMARIO

1.—Introducción 2.—La feminización y la masculinización del catolicismo 3.—Virtuosismo compartido 4.—El ideal de hombre católico 5.—El ideal de mujer/niña y sus relaciones con los hombres 6.—Conclusiones 7.—Bibliografía.

1.—Introducción

Durante la edad de oro de la literatura infantil, que a nivel internacional abarca toda la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX¹, se asentó la idea de que la infancia era un periodo de la vida en la que el ser humano era particularmente influenciado, también en cuanto a las expectativas de género. En esta época hubo muchas mujeres, de lealtades políticas de lo más diversas, que utilizaron los cuentos como herramientas para presentar a los lectores, a través de caracteres ficticios, sus ideales de mujer y de hombre y de niña y de niño, y señalar cuáles eran los márgenes de actuación socialmente aceptables para cada sexo. Las autoras entendieron que las narraciones infantiles podían cumplir la misión de reforzar y naturalizar en la mente de los infantes la asignación de unos roles, actitudes y valores específicos que estos ya habrían comenzado a aprender en la familia, en la escuela y en sus círculos de sociabilidad².

1. HEYWOOD, Sophie: *Catholicism and Children's Literature in France: The comtesse de Ségur (1799-1874)*. Manchester, Manchester University Press, 2011, p. 51; MICKENBERG, Julia: "Children's novels". En CASSUTO, Leonard, EBY, Clare Virginia, y REISS, Benjamin (eds.): *The Cambridge History of the American Novel*. Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 3.

2. DAVIES, Bronwyn: *Frogs and Snails and Feminist Tales: Preschool children and gender*. Hampton Press, 2003, p. 49; SALMERÓN VÍLCHEZ, Purificación: *Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles*. Granada, Universidad de Granada, 2005. Sin embargo, en la historiografía, española y europea, apenas se han analizado los cuentos infantiles escritos por las mujeres católicas. Para algunas excepciones: HEYWOOD, Sophie: "Les Petits garçons modèles: la masculinité catholique à travers l'oeuvre de la comtesse de Ségur". En REVENIN, Régis (ed.): *Hommes et masculinités de 1789 à nos jours*. París, Éditions Autrement, 2007, pp. 208-219; VERSTEEG, Margot A.: "Una mujer como las demás": el deseo de maternidad en cinco cuentos de Emilia Pardo Bazán". *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 14 (2008) 39-50; GARCÍA GARCÍA,

Durante la Restauración española esta práctica adquirió especial importancia en lo que respecta a las niñas. El motivo es que, al ser un periodo histórico caracterizado por una ausencia general de ensayos dirigidos a normativizar explícitamente la vida de las niñas³, los cuentos actuaron como una de las vías principales a través de las que se les podía animar para que pusieran en práctica una serie de roles concretos. No obstante, diversos analistas de la época consideraron que la literatura infantil en España, por la falta de interés de los pedagogos y educadores, era floja en comparación con otros países⁴. Dentro de las culturas políticas católicas este problema estuvo especialmente acentuado, pues hubo una escasa oferta de cuentos marcadamente católicos. El principal motivo de esta situación fue que, los editores católicos, alentados por la Iglesia, tuvieron mucho cuidado a la hora de seleccionar los cuentos que valoraron como merecedores de ser publicados. Al ser textos dirigidos a un público tan influenciado, quisieron evitar cualquier tipo de riesgo y apostaron no solo por relatos que tuviesen una moraleja directa y transparente, sino por autores y autoras de prestigio que les transmitiesen fiabilidad y confianza. En consecuencia, las editoriales católicas tendieron a publicar repetidamente a los mismos autores, ya fuesen españoles o extranjeros⁵. Quizás con el objetivo de ser más publicables, sumado al hecho de que en España circulaban muchos cuentos de autores católicos europeos que claramente les influirían, las cuentistas católicas españolas siguieron las tendencias transnacionales en lo referente a las estrategias argumentales con las que presentaron en sus textos los distintos modelos de mujer y de hombre.

Carmen: “Galería de mujeres en los cuentos de Emilia Pardo Bazán”. En PÉREZ CANTO, Pilar (ed.): *El origen histórico de la violencia contra las mujeres*, Madrid, Dilema, 2009, pp. 241-271; HEYWOOD, Sophie: *Catholicism and Children’s Literature in France...*, op. cit.; HEYWOOD, Sophie: “‘The Apostolate of the Pen’: MGR De Ségur and the Mobilization of Catholic Opinion in Second Empire France”. *French History*, 26-2 (2012) 203-221; MAEYER, Jan de: “Creating and disseminating a catholic subculture through children’s literature: the forgotten role of the publishing houses of religious institutes”. En ALTERMATT, Urs et al. (eds.): *Religious Institutes and Catholic Culture in 19th and 20th Century Europe*. Leuven, Leuven University Press, 2014, pp. 85-96; HARPER, Katherine: “Starving, Spanking and Steam Trains: English Catholic Patriotism and Bodily Penitence in the Children’s Writing of Frances Taylor and Elizabeth Giles”. En ALTERMATT, Urs et al. (eds.): *Religious Institutes and Catholic Culture in 19th and 20th Century Europe*. Leuven, Leuven University Press, 2014, pp. 97-114; CAMINO, Alejandro: “Moldear la infancia: los cuentos infantiles de María de Echarri (1900-1910)”. *Ayer*, 125, 1 (2022) 181-206.

3. FRANCO, Marie: “La niña es ‘una arma cargada de futuro’: Modelos y contra modelos infantiles en la España contemporánea”. En MUÑOZ, Ángela y LUENGO, Jordi (eds.): *Creencias y disidencias. Experiencias políticas, sociales, culturales y religiosas en la Historia de las Mujeres*. Granada, Comares, 2020, pp. 136-137.

4. PAYÀ RICO, Andrés y CHAMORRO CERCÓS, Beatriz: “El cuento infantil como elemento pedagógico. La revista *El Mundo de los Niños* (1887-1891)”. *El Futuro del Pasado*, 9 (2018) 262.

5. HIBBS, Solange: “El cuento en la literatura edificante española del siglo XIX”. *Anales de Literatura Española*, 31 (2019) 139-140.

El género es la categoría analítica principal que vertebra el presente análisis, al facilitar el estudio de las cambiantes definiciones sobre la diferencia sexual⁶. Sin embargo, es importante aclarar que las cuentistas católicas no tuvieron nunca ideas que fuesen más allá del binarismo sexual, aunque como se desarrollará a lo largo del texto fue un binarismo sexual condicionado por su catolicismo y por su, en teoría, firme creencia en la existencia de un código de virtud único para hombres y mujeres. El posicionamiento sobre el binarismo sexual quedó claro en un relato de la escritora costumbrista Julia de Asensi, en el que presentó la historia de un padre que, después de educar durante años a su única hija como un varón, descubrió que ella en secreto mecía:

[...]en sus brazos al muñeco, rodeada de telas y prendas de vestir al bebé y en otro lado el encaje de bolillos muy adelantado ya [...].

—Quizá tengas razón. Si naciste niña ¿para qué he de obstinarme en que adoptes los gustos y las maneras de un muchacho?⁷.

La moraleja de este texto, además, es clara: el hecho de nacer mujer suponía que el instinto maternal, tarde o temprano y de una forma u otra, iba a acabar floreciendo. Por tanto, es necesario tener presente que, para las cuentistas católicas del periodo, el cuerpo biológico de una persona determinaba, casi de forma natural, su forma de actuar y de pensar. La palabra “casi” es clave, pues ellas entendían que, debido al libre albedrío, las personas podían tener ciertas desviaciones, provocadas por las malas influencias de la sociedad, que era necesario atajar desde la más tierna infancia o, como tarde, en la adolescencia. De ahí la importancia de los cuentos infantiles.

Este planteamiento de base se debe a que la doctrina católica de la época tuvo una doble vertiente respecto a su posicionamiento sobre los sexos. Por un lado, participó del determinismo biológico que dominaba también muchos discursos científico-médicos y liberales de la época, ya que estableció un diálogo con los mismos y hubo influencias mutuas. Por otro lado, para la cultura católica el sexo no saturaba la identidad de un individuo. Si bien es cierto que no fue la única corriente que planteó que el sexo no saturaba la identidad de las personas, los postulados desde los que argumentó este planteamiento sí fueron particulares. Según el libre albedrío, cada individuo tenía capacidad para decidir entre el bien y el mal y, en consecuencia, dependía de sus decisiones que entrase en el paraíso al morir⁸. Entonces, la idea del libre albedrío favoreció que no se metiesen en el

6. SCOTT, Joan: “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”. *La manzana de la discordia*, 6 (2011) 95-101.

7. ASENSI, Julia de: *Las estaciones. Cuentos para niños y niñas*. Barcelona, Antonio J. Bastinos, 1907, p. 71.

8. ARESTI ESTEBAN, Nerea: *Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de* *ARENAL*, 32:2; julio-diciembre 2025, 507-533

mismo saco ni a todas las mujeres ni a todos los hombres. Por este motivo, algunas autoras católicas se implicaron en el esfuerzo por moralizar y educar a los niños y las niñas desde su más tierna infancia, para que, cuando tuviesen que elegir entre el bien y el mal, supiesen qué camino tomar. No obstante, las virtudes que las cuentistas católicas buscaron inculcar, así como los peligros de los que intentaron alertar, no fueron siempre los mismos a lo largo de la Restauración, pues fueron adaptándose al momento político y social específico, así como a los temas que estaban candentes en la sociedad de cada momento.

Para intentar que los niños y las niñas adquiriesen las características que las cuentistas católicas consideraban adecuadas a cada sexo, estas recurrieron al miedo, una estrategia extensamente utilizada por el catolicismo a lo largo de su historia. En sus narraciones era habitual que los personajes virtuosos fuesen recompensados, mientras que, quienes tenían actitudes o comportamientos desviados de la norma que proponían las autoras, sufrían múltiples desgracias, sobre todo provocadas por la justicia divina. Solo había dos opciones, en función de las características y los actos de cada persona: el premio o el castigo. No existía ninguna opción intermedia. Por ello, fueron constantes las moralejas en las que se pretendía inculcar en los niños y las niñas la idea de que Dios todo lo sabía y todo lo podía y, en consecuencia, siempre acababa actuando para impartir justicia: “Dios premia siempre á los buenos, tarde ó temprano castiga también á los malos”⁹, Dios “castiga á los protervos y premia á los que fieles cumplen la ley divina”¹⁰, “el mal recibe siempre su castigo y la virtud su recompensa”¹¹ o “la protección divina representada en los cuentos por las hadas, auxilia siempre á los buenos”¹². Asimismo, para evitar cualquier tribulación en la trayectoria vital de una persona virtuosa, las cuentistas católicas incidieron constantemente en la necesidad de que había que evitar las malas compañías porque “sucede con frecuencia que la manzana podrida corrompe á su compañera”¹³. No obstante, el efecto contrario

feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo xx. Bilbao, Servicio Editorial de la Euskal Herriko Unibertsitatea, 2001, pp. 23-43. En los cuentos infantiles el género y las prácticas religiosas se refuerzan mutuamente: TROUSDALE, Ann M.: “Intersections of Spirituality, Religion and Gender in Children’s Literature”. *International Journal of Children’s Spirituality*, 10 (2010) 61-79. Esta fue una estrategia del catolicismo a nivel global: CLAVEL, Céline: *Unravelling Punishment. The Representation of Punitive Practices in Golden Age Children’s Literature in France, England and America*, Tesis Doctoral, Queen Mary University of London, 2015, pp. 46-47.

9. SEGOVIA, Gertrudis: *Cuentos de hadas para los niños*. Madrid, Librería de Fernando Fé, 1912, pp. 72-73.

10. SOTO Y CORRO, Carolina de: *Cuento de Reyes*. Madrid, Imp. de Antonio Álvarez, 1908, p. 16.

11. SEGOVIA, Gertrudis: *Cuentos de hadas...*, *op. cit.*, 108.

12. SEGOVIA, Gertrudis: *Mientras la nieve cae...* Madrid, Librería de Fernando Fe, 1912, p. 55.

13. ASENSI, Julia de: *Las estaciones...*, *op. cit.*, p. 145. Esta idea fue constantemente repe-

también podía ocurrir cuando la gente se rodeaba de personas virtuosas, ya que: “lo mismo que el fuego calienta al que se acerca a sus llamas [...], la virtud también se comunica a los que se aproximan a ella”¹⁴.

Las cuentistas católicas, siguiendo una tendencia internacional, no solo intentaron inculcar el miedo en los infantes, sino en los padres, y sobre todo madres, de clase media-alta y alta que leían los cuentos a sus hijos, pues sus mensajes solían estar destinados a estos sectores de la sociedad. Por este motivo, insistieron en la premisa de que una mala educación, sobre todo cuando esta implicaba mucha permisividad o una formación en colegios laicos, podía fácilmente conducir a sus hijos a una vida de desgracias. Por el contrario, las cuentistas católicas planteaban que una buena educación católica, recibida tanto en el hogar como en la escuela, tenía consecuencias positivas tanto en el corto como en el largo plazo. El motivo es que, incluso si los hijos al crecer se pervertían y corrompían por las influencias negativas del mundo moderno, la educación católica recibida en la más tierna infancia dejaba siempre ciertos rescoldos. La consecuencia última de esta situación es que las enseñanzas recibidas en la infancia podían facilitar que alguien que se hubiese corrompido volviese al buen camino, pues era más sencillo reavivar los rescoldos que empezar la transformación desde cero¹⁵.

2.—La feminización y la masculinización del catolicismo

La teoría de la feminización de la religión ha sido una interpretación dominante en la historiografía europea y norteamericana dedicada a la religión y al género. Postula que, durante el siglo XIX, las mujeres mantuvieron o aumentaron su compromiso religioso mientras que los hombres lo fueron abandonando. Sin embargo, en la última década algunos/as autores/as han cuestionado o matizado esta interpretación al considerar que, entre otras cosas, no tiene en cuenta los

tida: ESCUDERO, Luisa: *El consejero de las niñas*. Madrid, Librería de González y Ferriz, 1877, p. 95; SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado*. Einsiedeln, Benziger & Co., 1909, p. 124.

14. SEGOVIA, Gertrudis: *Cuentos de hadas...*, *op. cit.*, p. 192. De nuevo, esta fórmula argumentativa se reprodujo habitualmente: PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos de amor*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f, p. 268; SAGREDO, María L. de: *Impresiones y cuentos*. Barcelona, Pons y Sorarrain, Editores, 1902, pp. 18-23.

15. ASENSI, Julia de: *Brisas de Primavera*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1897, p. 62; ASENSI, Julia de: *Auras de Otoño*. Barcelona: Librería de Antonio J. Bastinos, Editor, 1897, p. 127; PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Noches de estío*. Barcelona, Impr. de Jaime Jesús, 1897, pp. 9-16; SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, p. 144. Para una perspectiva transnacional: WILLIAMSON, Angela E. y WILLIAMSON, Norman J.: “Mamie Pickering’s Reading, Part Two: Girlhood Literature, A Phenomenon of Nineteenth Century Children’s Literature”. *Children’s Literature Association Quarterly*, 9 (1984) 58.

esfuerzos que hubo durante los siglos XIX y XX por articular una nueva identidad católica masculina ligada a la recuperación de los hombres para el catolicismo¹⁶. Estos esfuerzos han sido categorizados por la historiografía como (re)masculinización de la religión.

Este concepto permite explicar y comprender mejor las estrategias que las cuentistas católicas españolas desplegaron para que los hombres se implicasen, más de lo que lo estaban haciendo, con la religión. Ellas participaron del esfuerzo que los sectores católicos a nivel internacional hicieron durante estas décadas para intentar resignificar las actitudes, los valores y las prácticas religiosas, con el objetivo de que los varones las aceptasen y adoptasen con entusiasmo. Esta cuestión fue central para el catolicismo de la época y no era una tarea fácil de conseguir por dos razones principales que a su vez estaban conectadas entre sí. Por un lado, características como la caridad o la piedad, fundamentales para el catolicismo, eran valoradas como poco masculinas o como femeninas en los discursos de género laicos y anticlericales. Como muchos hombres católicos asumieron estos planteamientos como una realidad empírica, para la Iglesia católica era fundamental presentar estas características como rasgos respetables, viriles y heroicos, con el fin de revalorizar la identidad católica masculina en el espacio público y combatir el imaginario anticlerical¹⁷. Por otro lado, en el cristianismo, tradicionalmente, se había defendido que hombres y mujeres debían compartir una serie de características (piedad, caridad, humildad, capacidad de perdonar), aunque luego otras sí eran específicas de hombres o de mujeres. En cualquier caso, no era tarea fácil convencer a los hombres católicos de que debían tener, y demostrar públicamente, que poseían una serie de características que también tenían que

16. Para algunos de los trabajos más sugerentes sobre el tema: WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 8-11; VAN OSSELAER, Tine: *The Pious Sex: Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800-1940*. Leuven, University Press, 2013; PASTURE, Patrick, ART, Jan y BUERMAN, Thomas (eds.): *Beyond the Feminization Thesis. Gender and Christianity in Modern Europe*. Leuven, University Press, 2012; BLASCO HERRANZ, Inmaculada (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018.

17. BLASCHKE, Olaf: "The Unrecognised Piety of Men. Strategies and Success of the Re-Masculinisation Campaign Around 1900". En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 21-45; PRESTJAN, Anna: "The Man in the Clergyman. Swedish priest obituaries, 1905-1937". En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 115-126. Sobre los esfuerzos de los católicos españoles por revalorizar la identidad católica masculina en el espacio público, véase: NÚÑEZ-BARGUEÑO, Natalia: "A la conquista de la virilidad perdida: religión, género y espacio público en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, 1911". En ARESTI, Nerea, PETERS, Karin, y BRÜHNE, Julia (coords.): *¿La España invertebrada? Masculinidad y nación a comienzos del siglo xx*, Granada, Comares, 2016, pp. 81-100.

poseer las mujeres, pues durante la Restauración los principios de la diferencia y la complementariedad entre los sexos estaba bastante extendida en la mayoría de las culturas políticas, si bien estas ideas no acabaron con la visión jerárquica hasta, por lo menos, la década de 1920¹⁸.

Siguiendo las tendencias cristianas que se estaban dando en Europa, y lo que se estaba reclamando entonces en España de los hombres en los opúsculos finiseculares católicos¹⁹, las escritoras católicas fomentaron la religiosidad y la piedad de los varones explícitamente, poblando sus narraciones de niños y de hombres viriles y valientes que rezaban, iban a la iglesia o se confesaban sin temor al qué dirán²⁰. Las cuentistas católicas también colaboraron con este proceso introduciendo en sus relatos múltiples curas viriles y valientes. Por ejemplo, María López de Sagredo representó en un cuento a un cura constitucionalista que había sido un heroico combatiente durante la guerra de la Independencia y las guerras carlistas²¹, Carolina de Soto y Corro a un misionero valiente y viril que se encaminaba “siempre hacia los sitios más peligrosos [...], [hasta que falleció] víctima de su heroísmo”²² y Ángela Grassi a otro misionero que rescató a una familia de un peligroso incendio porque era un buen “soldado de Cristo”²³.

Cuando las cuentistas católicas se dirigían al público más infantil, los protagonistas de sus cuentos eran siempre aquellos hombres identificados claramente como ideales, para evitar que sus lectores pudiesen ser influidos por cualquier tipo de mal ejemplo. Las principales representantes de este estilo fueron Luisa Escudero, Pilar Sinués y María de Echarri, quien, posterior en el tiempo, estuvo muy influida por las dos primeras. No obstante, en los cuentos destinados a los preadolescentes o a los adolescentes, también fueron retratados habitualmente en detalle personajes que representaban la crisis de la masculinidad que, desde la perspectiva católica, existía en España, con el fin de presentar un modelo que

18. ARESTI ESTEBAN, Nerea: *Masculinidades en tela de juicio: hombres y género en el primer tercio del siglo xx*. Madrid, Cátedra, 2010.

19. SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar: “‘Armémonos de valor; y por Dios y por la Patria, adelante’: Definir una masculinidad para la regeneración nacional católica finisecular”. En BLASCO, Inmaculada (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018, p. 109.

20. Buena muestra de ello son varios cuentos de Echarri: ECHARRI, María de: *El lago azul y otras narraciones*. Barcelona, Librería de Vicente F. Perelló, s/f, pp. 90 y 102; ECHARRI, María de: *Narraciones para niños*. Madrid, Librería religiosa de Enrique Hernández, 1909, p. 53, y de LÓPEZ DE SAGREDO, María: *Gente Conocida*, 21-12-1900, p. 11; *Gente conocida*, 11-2-1901, p. 4.

21. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, op. cit., pp. 44-47 y 55.

22. SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios y virtudes*. Alicante, Estab. tip. de A. Ganga, 1894, p. 48.

23. GRASSI, Ángela: *Cuentos pintorescos*, Barcelona. Librería de Juan y Antonio Bastiños, 1886, pp. 40-41.

los lectores debían evitar a toda costa²⁴. En estos relatos las autoras expresaban su interpretación de la situación real en la que se encontraba la religiosidad de los hombres. Por este motivo, sus posicionamientos en ocasiones variaron con el tiempo. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán planteó en algunos de sus cuentos que cada vez menos hombres cumplían los preceptos religiosos²⁵, mientras que en otros momentos aseguró que cada vez menos hombres tenían una “tirria sistemática contra todo lo que huele á religión, iglesia, culto y clero”²⁶.

3.—*Virtuosismo compartido*

Como las cuentistas católicas dirigían sus cuentos fundamentalmente a los/as niños/as de clase media-alta y alta, uno de sus principales objetivos fue tratar de inculcar el valor católico de la caridad tanto a hombres como a mujeres. Aunque las autoras partieron de la premisa de que en la vida real la caridad, como la religión, estaba muy feminizada, siguiendo las tendencias de la cuentística católica transnacional presentaron la caridad como la mejor virtud que cualquier persona podía tener, pues implicaba cumplir los designios de Dios en todo su esplendor.

En estos relatos infantiles, los hombres y los niños fueron de manera habitual representados exactamente como igual de caritativos que las mujeres y las niñas, lo cual era algo que siempre se había defendido en el cristianismo como una necesidad. Sin embargo, lo que ahora variaba eran los argumentos con los que se buscaba justificar la necesidad de que los hombres adquiriesen estas características. Es decir, las cuentistas católicas buscaron hacer atractivas estas virtudes a ojos de los hombres con argumentos distintos a los utilizados con las mujeres. En estos relatos la caridad normalmente se representó como una virtud que, en los hombres, demostraba la virilidad y la humanidad²⁷. Por este motivo, en los cuentos de las escritoras católicas los hombres ideales fueron caracterizados como, ante todo, caritativos, pues esto era sinónimo de hombría. Por ejemplo, en un relato de Carolina de Soto y Corro sobre un hombre virtuoso que se había enriquecido al trabajar

24. SÁNCHEZ DE ARROJO, Elena: *El Padre Mabuti*. Madrid, Imprenta de Cleto Vallinas, 1915; SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*

25. PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos sacro-profanos*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f, pp. 122-123 y 151.

26. PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos nuevos*. Madrid, Administración calle de S. Bernardo, [1894], p. 198. La escritora coruñesa también utilizó sus cuentos para presentar como hombres ideales a aquellos que no daban cuartel a la impiedad en materia religiosa: PARDO BAZÁN, Emilia: *Arco Iris. Cuentos*. Barcelona, Librería Española, s/f, pp. 68-69; PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos sacro-profanos...*, *op. cit.*, p. 251.

27. THIEL, Elizabeth: *The Fantasy of Family: Nineteenth-Century Children's Literature and the Myth of the Domestic Ideal*. Routledge, 2013, pp. 132-134. Por ejemplo: ECHARRI, María de: *Caridad infantil*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, s/f, pp. 31-34; ECHARRI, María de: *La palomita azul*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, 1915, p. 44.

duramente en Cuba, cuando este decidió regresar a España lo hizo después de dar “gracias á Dios por cuanto le había favorecido con sus beneficios, y dejar á los isleños [...] la fundación de un asilo de caridad para los pobres desamparados”²⁸. Asimismo, los hombres ideales de los cuentos normalmente compaginaban esta virtud con una religiosidad pública y explícita, como ocurrió en el caso de un rico protagonista de un relato de Pardo Bazán. El hombre, aparte de prestar dinero de forma desinteresada a sus vecinos pobres y de realizar muchas acciones caritativas, también era puntual a la hora de “cumplir los deberes religiosos, en no perder misa y en rezar diariamente el rosario”²⁹. Con estos relatos se pretendía que, los hombres que se identificaban como católicos, no se abstuvieran de mostrarse en público como personas piadosas por el miedo a ser ridiculizados por los grupos seculares y de izquierdas, ya que evitar esta actitud, calificada de cobardía, era algo que preocupaba enormemente a la jerarquía eclesiástica durante la Restauración.

Las cuentistas católicas también se centraron en resaltar que cualquier persona debía ser caritativa independientemente de su situación, ya que Dios valoraba estas acciones en función del sacrificio personal de quien las realizaba, pues la verdadera caridad era aquella que practicaban quienes tenían poco que ofrecer³⁰. Por ejemplo, en un cuento de Cecilia Böhl de Faber titulado *La caridad más meritosa*, publicado un par de años antes de la llegada de la Restauración, una reina piadosa y virtuosa otorgó un premio a la mayor obra de caridad realizada en el último año. La ganadora fue una mujer anciana y muy pobre que había dado su único trozo de pan a un niño desamparado³¹. Este tipo de estructuras argumentales fueron constantemente utilizadas por las escritoras católicas del periodo estudiado³².

Las cuentistas católicas también señalaron que cualquier persona virtuosa debía practicar el perdón con quienes les hubieran agravado, independientemente del tipo de daño sufrido³³. Por ejemplo, con una trama similar, varios cuentos de Carolina de Soto y Corro y María de Echarri presentaron a niñas y jóvenes virtuosas que, al ser buenas católicas, tuvieron la capacidad de perdonar a quienes habían provocado el fallecimiento de sus madres³⁴. Como los varones ideales

28. SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios...*, *op. cit.*, p. 16.

29. PARDO BAZÁN, Emilia: *Un destripador de antaño*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f, p. 248.

30. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 118; ECHARRI, María de: *La palomita...*, *op. cit.*, pp. 73-79; ECHARRI, María de: *Cuentos Blancos. Tomo II*. Barcelona, Editorial Barcelonesa, 1915, pp. 25-29.

31. CABALLERO, Fernán [Cecilia Böhl de Faber]: *Obras completas*. Madrid, Tip. de la ‘Revista de Archivos’, 1911, pp. 445-448.

32. CAMINO, Alejandro: “Moldear la infancia...”, *op. cit.*, 181-206.

33. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 94 y 102; SÁNCHEZ DE ARROJO, Elena: *El Padre...*, *op. cit.*, pp. 65-70.

34. SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios...*, *op. cit.*, p. 33; ECHARRI, María de: *Una niña heroica*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, s/f, p. 18.

debían ser igualmente capaces de perdonar, en algunos cuentos también fueron representados ejemplos de virtud en situaciones extremas. En un relato de María de Belmonte con una moraleja clara, un militar ideal, cuando regresó del servicio y se enteró de que su novia se había casado con otro “pidió á la Virgen que no se lo tomara en cuenta, y diera á la joven tanta felicidad como amargura él sentía”³⁵. Para fomentar el perdón, diversas cuentistas católicas presentaron a Cristo como ejemplo a seguir en este sentido, pues él fue capaz de ejercerlo con sus agresores justo antes de ser asesinado. Siguiendo esta corriente, el cura de una narración de María López de Sagredo trató de que dos amigos que estaban peleados se reconciliaran mediante esta reflexión:

[...] con aquellas palabras de Jesucristo que todos los días repetimos en el padre nuestro, donde nos enseña a implorar el perdón de nuestras deudas, empezando por perdonar nosotros a nuestros deudores. Aprended de aquel divino maestro que puso la otra mejilla cuando una mano sacrílega abofeteó su rostro sacrosanto. Si Dios con ser Dios supo humillarse ante los hombres, ¿cómo no hemos de humillarnos nosotros [...]?³⁶.

Para incentivar que los/as lectores/as imitasen estos modelos virtuosos en la vida cotidiana, las autoras explicaron que el perdón y la caridad tenían muchos beneficios, tanto para los ejecutores como para los receptores de esas acciones. Por ejemplo, Julia Asensi aseguró en un cuento que “Si tienes más dinero del que necesites dalo á los pobres como nos manda Dios y Él te bendicirá y protegerá siempre”³⁷, mientras que otras autoras postularon que las personas caritativas y con capacidad de perdonar, incluso en situaciones extremas, eran más felices y eran más queridos/as por sus familiares y amistades³⁸. Lo que muchas intentaron primar en sus argumentos fue la idea de que perdonar o practicar la caridad acababa redundando en el propio beneficio de quien así obraba, por lo que no se buscaba tanto fomentar las prácticas virtuosas insistiendo en el bien que se podía hacer a los demás, sino en los beneficios que obtenía la persona ejecutora. Sin embargo, es cierto que algunas cuentistas sí plantearon que, además, el perdón podía estimular que quienes eran perdonados tomaran conciencia de los males provocados,

35. BELMONTE, María de: *Margaritas dobles*. Madrid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1896, pp. 235-236.

36. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, p. 183.

37. ASENSI, Julia de: *Las estaciones...*, *op. cit.*, p. 23. La misma idea en: SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos de niñas*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1897 [1883], p. 56.

38. SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado...*, *op. cit.*, p. 73; ASENSI, Julia de: *Auras...*, *op. cit.*, p. 108; ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, María: *Cuentos dramáticos*. Madrid, Tipografía de M. Franco, 1908, pp. 166-167.

lo que posibilitaría que esa persona poco virtuosa intentase corregir sus defectos y/o malas conductas³⁹.

4.—*El ideal de hombre católico*

En los cuentos de las mujeres católicas de la Restauración, las autoras sobre todo representaron a los hombres y niños virtuosos como trabajadores, estudiosos, guapos, piadosos, caritativos, honrados, humildes, obedientes y valientes⁴⁰. A su vez, las cuentistas católicas caracterizaron a los antagonistas de sus relatos principalmente como vagos, vanidosos, egoístas, avariciosos, soberbios y, sobre todo, carentes de piedad y religiosidad⁴¹. En sus cuentos, ellas también pusieron mucho énfasis en destacar los males que causaban el alcoholismo y el juego. De esta manera, no solo seguían las tendencias transnacionales en la literatura infantil, sino que ponían su grano de arena para intentar atajar un problema que creían que en España era cada vez más acuciante y que, además, entendían que era causa, y a la vez consecuencia, de la pérdida de religiosidad de muchos hombres. En sus relatos el alcoholismo y el juego desencadenaban pésimas consecuencias tanto en la conducta de los hombres que bebían y/o apostaban como a nivel económico, ya que arruinaba a sus familias. Ambas prácticas fueron vinculadas con los malos padres y esposos, con los ateos, con los vagos y/o con los revolucionarios⁴².

39. *Ibid.*, pp. 94-95; ESCUDERO, Luisa: *Cuentos infantiles o primer libro de lectura para las escuelas de ambos sexos*. Madrid, Librería de Hernando, 1874, p. 57; SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos infantiles...*, *op. cit.*, pp. 61 y 120; SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios...*, *op. cit.*, p. 78.

40. ECHARRI, María de: *Cuentos Blancos...*, *op. cit.*, pp. 5, 15-17 y 57; BELMONTE, María de: *Margaritas...*, *op. cit.*, pp. 165-166; ASENSI, Julia de: *Cocos y Hadas*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1899, p. 29; ASENSI, Julia de: *Brisas...*, *op. cit.*, p. 19; SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 137, 143 y 160-161. Esto no era una excepción en la literatura creada por integrantes del movimiento católico: BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “¿Re-masculinización del catolicismo? Género, religión e identidad católica masculina en España a comienzos del siglo xx”. En BLASCO, Inmaculada (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018, p. 134. Además, esta fue una característica transnacional que está presente, por ejemplo, en los cuentos de la condesa de Ségur: HEYWOOD, Sophie: *Catholicism and Children's Literature in France...*, *op. cit.*, pp. 10 y 105.

41. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 149 y 201.

42. SCOTT, Pamela: *The Gift Impossible: Representations of Child Removal in Australian Children's Literature, 1841-1941*, Tesis doctoral, Australian Catholic University, 2012, pp. 63-76. Para ejemplos específicos del caso español: ASENSI, Julia de: *Brisas...*, *op. cit.*, pp. 15 y 34; ASENSI, Julia de: *Las estaciones...*, *op. cit.*, pp. 56-57; PARDO BAZÁN, Emilia: *Un destripador...*, *op. cit.*, p. 155; PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Noches...*, *op. cit.*, pp. 16 y 116; SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios...*, *op. cit.*, p. 59; SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado...*, *op. cit.*, pp. 39-46. Una fuerte campaña contra el alcohol, como causa y consecuencia de la inmoralidad, se extendió por toda Europa y los Estados Unidos en los sectores cristianos: BROWN, Callum G.:

No obstante, esta situación tenía solución, siempre y cuando la persona con el problema de alcoholismo o de ludopatía se esforzase por eliminar sus vicios encomendándose a Dios⁴³.

El pensamiento regeneracionista influyó profundamente en el discurso sobre la masculinidad en España, aunque no consiguió que el trabajo, especialmente el manual, se convirtiese en un pilar de la masculinidad hegemónica, pues el rentismo todavía poseía un gran atractivo⁴⁴. Sin embargo, para las cuentistas católicas de la Restauración el trabajo fue un elemento que debía ser constituyente de la identidad de los varones. Es más, los protagonistas virtuosos raramente eran propietarios que viviesen de las rentas. El trabajo y, sobre todo, la laboriosidad, fueron presentados en muchos de sus cuentos como un elemento inherente del hombre ideal. Por ejemplo, en un cuento Ángela Grassi defendió, tras narrar la historia de un herrero pobre que con su esfuerzo había llegado a poseer una fábrica donde trabajaban millares de obreros, que “con la fe y el trabajo el hombre todo lo alcanza”⁴⁵. Con un espíritu similar, en un relato breve María López de Sagredo presentó a un hombre rico para el que “la vida quedaba resumida en estos dos sentimientos: el amor al trabajo y el amor a la familia”⁴⁶, mientras que Luisa Escudero en otro cuento expuso que tarde o temprano el éxito llega a “la vida del hombre laborioso, cualquiera que sea el oficio ó carrera á que se dedique”⁴⁷. Incluso, cuando el hombre era rico, le demandaban que utilizase su posición para dar trabajo a otros, no que fuese un rentista pasivo. Y, cuando era puramente rentista, que al menos no exprimiere económicamente a sus inquilinos, pues actuar de otra forma implicaría rechazar los principios caritativos que debían regir la vida de todo hombre de valía.

En la cuentística de las mujeres católicas españolas la masculinidad también quedó determinada por el catolicismo, la nación y el heroísmo militar, elementos todos ellos que fueron presentados de manera profundamente entrelazada. Esta vinculación cobró especial incidencia cuando, en las primeras décadas del siglo xx,

“Masculinity and Secularisation in Twentieth-Century Britain”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 53-54.

43. GRASSI, Ángela: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 10.

44. MARTYKÁNOVÁ, Darina: “Los pueblos viriles y el yugo del caballero español. La virilidad como problema nacional en el regeneracionismo español (1890s-1910s)”. *Cuadernos de historia contemporánea*, 39 (2017) 36-37.

45. GRASSI, Ángela: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 20.

46. SAGREDO, María L.: *Cuentos Blancos*. Barcelona, Imp. de E. Subirana, 1915, pp. 151-152.

47. ESCUDERO, Luisa: *Cuentos infantiles...*, *op. cit.*, p. 60. Ver también: SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios...*, *op. cit.*, pp. 80-95; BELMONTE, María de: *Margaritas...*, *op. cit.*, p. 135; SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado...*, *op. cit.*, p. 47; SARASATE DE MENA, Francisca: *Cuentos vascongados*. Barcelona, Antonio López, 1896, pp. 57-58; ASENSI, Julia de: *Brisas...*, *op. cit.*, pp. 152-153.

se produjo una actualización del ideal de hombre católico mediada por un contexto de reafirmación del patriotismo y del militarismo a nivel internacional⁴⁸. Entonces, para fomentar el espíritu militar en los niños, las escritoras católicas plagaron sus cuentos de niños divirtiéndose con juegos belicistas, sobre todo con soldaditos de juguete⁴⁹. Además, algunas autoras expusieron que el sacrificio por la patria y la religión, aunque fuese a costa de la propia vida, era la mejor forma de demostrar una virilidad completa⁵⁰.

Esta idea, por supuesto, solo fue posible porque, desde finales del siglo XIX, la Iglesia católica (no solo en España) fue legitimando y ensalzando el amor de los católicos hacia su patria. En la encíclica *Sapientiae Christianae* (1890) León XIII declaró que el amor a la patria era una ley natural, por lo que entre los principales deberes que los fieles tenían que cumplir estaba el dar la vida por ella si fuese necesario. Este planteamiento se consolidó definitivamente cuando, en 1909, Pío X trasladó a la patria del ámbito de la ley natural a la esfera de lo sagrado⁵¹. Esto implicaba que la defensa de la patria era una obligación prácticamente igual de importante que la defensa de la Iglesia y del catolicismo⁵². Las cuentistas católicas, por supuesto, se esforzaron por plasmar estas premisas en sus relatos dirigidos a la infancia. Por ejemplo, en un cuento de María de Belmonte, un joven adinerado que tenía la posibilidad de librarse del servicio militar decidió no hacerlo debido a que no “podía negar mi sangre á la patria, como cumple á todo buen ciudadano” y porque “El mal hijo, como el mal patriota [...] nunca será un buen esposo”⁵³. Las autoras impregnaron este tipo de relatos con constantes manifestaciones explícitas de religiosidad, representando la fe de los soldados en Dios o en la Virgen⁵⁴. Por ejemplo, en un cuento de López de Sagredo, un adolescente piadoso de 17 años que luchaba en la guerra de Marruecos envió una carta a su familia en la que se mostró valiente y religioso a la vez: “Si ganamos, nos llevaremos la gloria; si perdemos, sabrán morir como héroes los que supieron luchar como valientes. Yo no temo nada, pues siento que me acompañan las oraciones de ustedes”⁵⁵.

48. TORRES DELGADO, Gemma: “El soldat espanyol i el guerrer rifyeny: la construcció de la masculinitat a l’aficanisme militar durant les guerres del Rif (1909-1927)”, *Segle xx*, 9-1 (2016) 1-24.

49. SÁNCHEZ DE ARROJO, Elena: *Hágase tu voluntad y Un ingrato a la Ciencia*. Guadalajara, Taller tip. del Colegio de Huérfanos, 1906, pp. 3-4.

50. CAMINO, Alejandro: “Moldear la infancia...”, *op. cit.*, 181-206.

51. MENOZZI, Daniele: “Iglesia católica y nación en el periodo de entreguerras”. En BOTTI, Alfonso, MONTERO, Feliciano y QUIROGA, Alejandro (eds.): *Católicos y patriotas. Religión y nación en la Europa de entreguerras*. Madrid, Sílex, 2013, pp. 22-24.

52. La identidad nacional y la religiosa frecuentemente tienen influencias mutuas: BRUBAKER, Rogers: “Religion and Nationalism: Four Approaches”. *Nations and Nationalism*, 18 (2012) 2-20.

53. BELMONTE, María de: *Margaritas...*, *op. cit.*, pp. 223-224.

54. PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos escogidos*. Valencia, Pascual Aguilar, 1891, p. 46.

55. SAGREDO, María L.: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 180.

Con frecuencia, los cuentos de las escritoras católicas ambientadas en un contexto bélico acabaron en tragedia. Esto se debe a que en la época se consideró que los relatos sobre los héroes y mártires cristianos tenían un mayor calado en los lectores si sus protagonistas morían en el campo de batalla cumpliendo su misión de sacrificarse en defensa de la religión y la patria⁵⁶. Además, a nivel transnacional, muchos autores católicos idealizaron a los y las jóvenes y a los niños y las niñas como los principales defensores de la Iglesia católica. Sus sacrificios por la Iglesia fueron un tema recurrente en la literatura infantil y juvenil de toda la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo porque se entendía que la historia de cualquier niño heroico podía fácilmente convertirse en una influencia para los demás⁵⁷. Sin embargo, las autoras españolas se esforzaron por transmitir que la heroicidad no quedaba restringida al terreno militar. Por el contrario, plantearon que un niño o un hombre podía realizar acciones heroicas en la vida cotidiana, con el objetivo de que sus lectores las pudiesen ejecutar en el futuro inmediato. Siguiendo una tendencia transnacional en el ámbito cristiano que estaba muy presente en los opúsculos católicos de la época, se transmitió que, para ser merecedor de recibir el calificativo de héroe viril, no era necesario realizar grandes hazañas, sino que bastaba con ser un caritativo padre de familia defensor del hogar católico, de la patria y de la religión⁵⁸.

5.—El ideal de mujer/niña y sus relaciones con los hombres

Según los cuentos de las escritoras católicas, las virtudes y cualidades que debían tener las niñas y mujeres ordinarias, si querían caminar por el terreno de la idealidad, eran la religiosidad, la piedad, la caridad, la amabilidad, la bondad, la paciencia, la abnegación, la benevolencia, la laboriosidad, la sinceridad y la sensibilidad⁵⁹. En estas asignaciones las autoras no establecían diferencias entre las

56. Para un análisis sobre los tipos de héroes que hubo en el entorno cristiano durante el período estudiado: VAN OSSELAER, Tine y MAURITS, Alexander: “Heroic Men and Christian Ideals”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 63-94. Estas características también se dieron en los cuentos infantiles de otros países y cronologías: PUJO, Pauline: *Transmettre l’histoire pour former les citoyens. Écriture et réécriture des livres d’histoire pour la jeunesse dans l’espace germanophone et en France (1760-1800)*, Tesis Doctoral, Universidad Paris-Sorbonne/Universidad de Potsdam, 2015.

57. BUERMAN, Thomas: “The Ideal Roman Catholic in Belgian Zouave Stories”. En SALVATERRA, Carla y WAALDIJK, Berteke (eds.): *Paths to Gender: European Historical Perspectives on Women and Men*. Pisa, Pisa University Press, 2009, pp. 244-245.

58. SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar: “‘Armémonos de valor...’”, *op. cit.*, p. 95.

59. SEGOVIA, Gertrudis: *Cuentos de hadas...*, *op. cit.*, 12; ECHARRI, María de: *La palomita...*, *op. cit.*, pp. 37-39.

clases sociales, puesto que entendían que “No basta la miseria para acabar con la fe y la virtud”⁶⁰. Es decir, todas las mujeres, en la medida de sus posibilidades, debían seguir estas directrices. Las cuentistas católicas relacionaron el cumplimiento de estas cualidades con la belleza, igual que ocurrió en el caso de los niños. Este fue un recurso literario típico de la literatura, no solo de los cuentos infantiles, y que fue utilizado repetidamente por autores de cuentos tan destacados como Perrault y los hermanos Grimm. Es más, la belleza era presentada prácticamente como la manifestación externa de la virtud de una persona, mientras que los personajes que representaban modelos a evitar frecuentemente fueron caracterizados como feos⁶¹.

Para las cuentistas católicas, las mujeres ordinarias debían ser pacíficas y obedientes. Sin embargo, en sus narraciones hubo algunas niñas/mujeres con una actitud valiente, incluso violenta, para defender la religión, la patria o a algún familiar en situaciones desesperadas. Por ejemplo, en un cuento de López de Sagredo una joven salió a defender la casa familiar de una turba de revolucionarios “arrogante como una heroína del tiempo de Nerón”⁶², mientras que en otro las mujeres se lanzaron a luchar contra los carlistas para defender su pueblo “despreciando [...] la debilidad propia de su sexo y condición”⁶³. El caso más complejo se planteó en un cuento de Magdalena de Santiago Fuentes. Ambientado en la guerra de la Independencia, un joven español que había traicionado a su patria luchaba junto a los franceses. En un momento dado, decide pedir ayuda a su hermana para invadir su pueblo. Sin embargo, valiente, la hermana no cedió ante su petición y se lo contó a su madre. Tras conocer sus intenciones, piadosas, madre e hija pasaron todo el día:

[...] á los piés de un crucifijo con los ojos clavados en Aquel que dió su sangre por la salvación de todos [...]. Lo que más amaba Dios en el mundo era su Hijo y, sin embargo, de Él se valió para la redención de los hombres. A imitación suya, debían ellas librar la villa de la invasión extranjera [...] en aras de su religión y de su patria⁶⁴.

60. ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, María: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 76. Estas ideas son similares a las que pretendía inculcar la Editorial Calleja. Para una visión general acerca de la editorial: DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: “Los cuentos de Calleja y su influencia en la literatura infantil española: ‘instruir deleitando’”. *Arenal*, 21, 2 (2014) 271-294.

61. SEGOVIA, Gertrudis: *Cuentos de hadas...*, *op. cit.*, 72-73. Sobre los cuentos de estos autores: LEHNERT, Gertrud: “The Training of the Shrew: The Socialization and Education of Young Women in Children’s Literature”. *Poetics Today*, 13 (1992) 109-122. En la literatura española todavía es un fenómeno escasamente analizado, aunque existen análisis que apuntan en este sentido, por ejemplo, en lo referente a las obras de Galdós: MARTYKÁNOVÁ, Darina: “El amor condenado, el amor triunfante: El género en el discurso sobre la ciencia, la religión y la nación en tres obras de Benito Pérez Galdós”. *Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea*, 29 (2017) 157-158.

62. SAGREDO, María L.: *Cuentos...*, *op. cit.*, pp. 167-168.

63. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, p. 48.

64. SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado...*, *op. cit.*, p. 118.

A mi juicio, estos planteamientos no deben entenderse como una redefinición del ideal de género de las culturas políticas católicas; de hecho, considero que lo que se produce es su reforzamiento. Este recurso literario entroncaba con una doble excepcionalidad asumida plenamente en los sectores católicos: por un lado, que las coyunturas extraordinarias implicaban momentos de excepción en los que las mujeres tenían mayor margen de maniobra que en los tiempos corrientes y, por otro lado, que como la biología no imponía límites infranqueables a todas las mujeres, algunas de ellas podían ser por su excepcionalidad heroicas y viriles. Como estos planteamientos difícilmente podían extrapolarse a un contexto ordinario o ser ejercidos por una mujer corriente, lo que realmente hicieron fue reforzar la diferencia sexual y la jerarquía entre hombres y mujeres⁶⁵. Este ejemplo sirve, a su vez, para visibilizar cómo en el pensamiento católico la diferencia de género no era capaz de predominar siempre sobre el resto de las variables. En este caso, prevalecen los valores comunes de la necesidad de defender a la religión sobre los específicos para cada sexo, a pesar de que al heroísmo de las protagonistas de esta narración se les otorgue un barniz de género que lo hacía apropiado para ser performado por mujeres.

En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX fue habitual que los cuentos escritos por mujeres católicas pusiesen especial énfasis en señalar las trágicas consecuencias que generaría en las niñas el ser orgullosas, avariciosas o ambiciosas. En los cuentos estas características eran presentadas como rasgos negativos que, tarde o temprano, fomentaban el desarrollo de otros defectos de más trascendencia, como la pérdida de la piedad. Además, en los relatos de las cuentistas católicas, quienes eran ávaros/as y ambiciosos/as solían sufrir múltiples desgracias⁶⁶. Uno de los ejemplos más trágicos lo expuso Magdalena de Santiago Fuentes. En un cuento presentó a una joven obrera atractiva que solo soñaba con vestir con los mismos lujos que las mujeres adineradas. Entonces, cuando encontró una cartera con mucho dinero, en vez de tratar de devolverla, que era lo que debía haber hecho si hubiese tenido “sentimientos de religión y de virtud”⁶⁷, se gastó la pequeña fortuna en lujos superfluos. Sin embargo, ese dinero lo había perdido su propio padre cuando hacía un encargo para su jefe. Como algunas personas le acusaron de haber robado el dinero, para evitar que se dudase de su honor, el padre

65. ARESTI ESTEBAN, Nerea: “De heroínas viriles a madres de la patria. Las mujeres y el nacionalismo vasco (1893-1937)”. *Historia y política*, 31 (2014) 288-289. Este tipo de mujeres fuertes fueron representadas también en los cuentos de otras autoras católicas: ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, María: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 9; OJEA FERNÁNDEZ, María Elena: “Narrativa feminista en los cuentos de la Condesa de Pardo Bazán”. *Epos: Revista de filología*, 16 (2000) 170-171.

66. ESCUDERO, Luisa: *El consejero...*, *op. cit.*, 78-79; SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, p. 99, 144 y 167; SEGOVIA, Gertrudis: *Mientras la nieve...*, *op. cit.*, 398; SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos...*, *op. cit.*, pp. 9-10; GRASSI, Ángela: *Cuentos...*, *op. cit.*, p. 25.

67. SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado...*, *op. cit.*, p. 68.

decidió suicidarse⁶⁸. Por tanto, la ambición y la vanidad de la hija, características que le condujeron a obrar de manera errónea, acabaron desencadenando la trágica muerte de su padre. No obstante, las cuentistas católicas de forma habitual también aleccionaron a los niños varones acerca de los males que podían causar la ambición, la avaricia y el orgullo, aunque en este caso las consecuencias solían ser mucho menos dramáticas. Por ejemplo, en un cuento de Julia de Asensi, el heredero de una familia rica pidió tantos regalos a los Reyes Magos que estos decidieron no llevarle ninguno. El padre del niño explicitó la moraleja de este relato, con el objetivo de que la lección fuese bien aprendida por los jóvenes lectores. Según su valoración, los Reyes Magos habían tomado esta decisión para enseñarle que la avaricia rompe el saco: “por quererlo todo no has tenido nada”⁶⁹.

La excepción a esta norma fueron los cuentos de Echarri, ya que algunas de sus protagonistas fueron ambiciosas, orgullosas, traviesas, curiosas y competitivas por ser las más listas o aplicadas. La apuesta de Echarri implicaba una negociación y redefinición, no carente de tensiones, del modelo de mujer abnegada y carente de ambiciones⁷⁰. No obstante, lo más habitual entre las cuentistas católicas era resaltar que las travesuras, la ambición y la curiosidad acabarían desencadenando en la vida de las niñas efectos indeseados. Entre otras cosas, indicaron que los niños/as desobedientes y traviesos/as eran castigados, ya fuese por Dios o por los padres, mientras que cuando eran buenos y obedientes eran premiados⁷¹. Incluso, algunas autoras aseguraron que esta obediencia debía cumplirse siempre: en un cuento de Francisca Sarasate un cura expuso a una joven que, si bien era cierto que los padres no tenían derecho a casarla con quien quisiesen, “los hijos sumisos y buenos como tú, no se oponen á la voluntad paterna, pues el apartarse de ella nunca dá buenos resultados”⁷². La enseñanza, en última instancia, era que las niñas debían comportarse obedientemente no tanto porque fuese la manera virtuosa de obrar, sino porque de lo contrario podían sufrir múltiples desgracias, muchas veces sin explicitar cuáles exactamente. La retórica del miedo en todo su esplendor.

A las niñas/mujeres que protagonizaron los cuentos, cuando cumplían rigurosamente con todas las virtudes ideales de su sexo, tarde o temprano les pasaban cosas buenas. Entre estas, sin embargo, normalmente no se encontraba el conse-

68. Por el contrario, un joven pobre de un cuento de Asensi sí entregó una cartera que encontró y, gracias a su acción, poco después le tocó la lotería: ASENSI, Julia de: *Las estaciones...*, *op. cit.*, p. 54. De nuevo, la estructura argumental de la recompensa o del castigo divino está muy presente.

69. ASENSI, Julia de: *Las estaciones...*, *op. cit.*, p. 128.

70. CAMINO, Alejandro: “Moldear la infancia...”, *op. cit.*, 202.

71. ESCUDERO, Luisa: *El consejero...*, *op. cit.*, p. 52; ESCUDERO, Luisa: *Cuentos infantiles...*, *op. cit.*, pp. 5 y 31; SEGOVIA, Gertrudis: *Mientras la nieve...*, *op. cit.*, p. 272; PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Noches...*, *op. cit.*, p. 86; SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos...*, *op. cit.*, pp. 21, 100, 112-115 y 165.

72. SARASATE DE MENA, Francisca: *Cuentos...*, *op. cit.*, pp. 65-66.

guir un marido, aunque algunas cuentistas católicas sí señalaron que las mujeres virtuosas tenían más opciones de atraer a un hombre para una relación seria que aquellas que solo se centraban en cultivar su físico y en vestir a la moda⁷³. A simple vista podría resultar chocante que las cuentistas católicas no estuviesen obsesionadas con transmitir a las niñas las virtudes del matrimonio y la necesidad de que se preparasen para encontrar marido. Sin embargo, este posicionamiento tenía estrecha relación con el hecho de que en la cultura católica tradicionalmente había estado muy aceptada la idea de que la soltería era un estado apropiado y, en muchos sentidos, superior al matrimonio y a la maternidad biológica⁷⁴. Además, ellas eran plenamente conscientes de que la vida de las niñas iba a estar repleta de estímulos que buscasen encaminarlas hacia el matrimonio, por lo que probablemente pensaron que era mejor idea utilizar las moralejas de sus cuentos para fomentar otro tipo de cuestiones que también eran fundamentales para las culturas políticas católicas.

En cualquier caso, las cuentistas católicas sí se esforzaron por definir claramente las funciones que hombres y mujeres debían desempeñar dentro del matrimonio. Siguiendo el ideal católico de mujer durante la Restauración, insistieron en que las mujeres tenían unas virtudes naturales que eran las idóneas para las labores del hogar, las tareas de cuidados a los hijos y la preservación de la moralidad y la fe dentro del núcleo familiar⁷⁵. Por este motivo, las cuentistas católicas presentaron como modélicas situaciones en las que los hombres trabajaban de forma remunerada en la esfera pública y las mujeres se dedicaban a las labores del hogar y a las tareas de cuidados a sus hijos/as. De esta manera establecieron en sus relatos una clara división de roles de género, en la que normalmente no hicieron énfasis porque preferían naturalizarla, con una jerarquía de prestigio evidente⁷⁶. Por ejemplo, Cecilia Böhl de Faber aseguró en uno de sus cuentos que el “destino de la mujer [...] es el de ser esposa y madre en la esfera de la vida doméstica”⁷⁷. Se planteaba

73. *Ibid.*, p. 119.

74. PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Noches...*, *op. cit.*, pp. 143-144. La exaltación de la soltería virtuosa también estuvo patente en los cuentos de las mujeres católicas a nivel transnacional: SCOTT, Pamela: *The gift impossible...*, *op. cit.*, pp. 53-56; HAMILTON-HONEY, Emily: *Turning the Pages of American Girlhood: The Evolution of Girls' Series Fiction, 1865-1930*. North Carolina y Londres: McFarland, 2013, p. 51. Sobre la soltería virtuosa: CAMINO, Alejandro y MARTYKÁNOVA, Darina: “La soltería virtuosa: dignidad, utilidad y el discurso sobre el celibato femenino en la España contemporánea (1820-1950)”. *Historia Contemporánea*, 66 (2021) 337-370.

75. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 63 y 188; CABALLERO, Fernán [Cecilia Böhl de Faber]: *Obras...*, *op. cit.*, pp. 394-395. Sobre el contexto general: BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “*Más poderoso que el amor: género, familia, piedad y política en el movimiento católico español*”. *Pasado y memoria*, 7 (2008) 87.

76. SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 2 y 62; ECHARRI, María de: *La palomita...*, *op. cit.*, pp. 7-8 y 63; ECHARRI, María de: *Caridad...*, *op. cit.*, pp. 7-10.

77. CABALLERO, Fernán [Cecilia Böhl de Faber]: *Obras...*, *op. cit.*, p. 394.

que el buen cumplimiento de esas funciones suponía el mejor servicio que podían prestar a la religión y a la patria. Asimismo, las madres fueron representadas de forma recurrente como mujeres ante todo abnegadas. Por ello, fue constantemente repetida la idea de que el amor maternal todo lo podía si con ello conseguían el bienestar de su familia y, especialmente, de sus hijos⁷⁸.

Sin embargo, transmitir a las niñas las enseñanzas sobre cómo ser buena madre fue todo un reto para las cuentistas católicas. El motivo es que las protagonistas de sus relatos solían ser muy jóvenes y, al no estar en edad de ser madres, no podían asignarles de forma explícita la responsabilidad de ser las encargadas de las labores de cuidados a los hijos e hijas. Para sortear esta situación, las niñas frecuentemente fueron representadas como las madres de sus muñecas, por lo que imitaban con ellas todas las actividades que las madres realizaban con sus hijas en la vida real⁷⁹. La humanización de las muñecas por parte de las cuentistas católicas tuvo su mejor exponente en Sofía Casanova. La muñeca protagonista de su novelita infantil expuso a sus lectoras cómo debían obrar si querían que las muñecas dialogasen con ellas:

[Las muñecas] sufrimos si vemos á las muñequitas, nuestras hermanas, desgredadas y rotas en manos de chicos malos. Y habéis de saber que cuando las niñas que nos tienen son buenas, son obedientes á sus papás y maestros, resultamos tan amigas, tan amigas, que hablamos [...]. Las niñas con quienes dialogamos [...], han de levantarse tempranito á hacer la oración matutina implorando la protección de nuestro Señor y de la Santa Virgen para sus padres y conocidos, y encomendarse al Ángel de la Guarda [...]. Si van á la escuela, ó si se quedan en casa á estudiar, han de poner atención en lo que les enseñan⁸⁰.

El ideal para todas las cuentistas católicas era que las mujeres no trabajasen a cambio de un salario. No obstante, eran conscientes de que las españolas de las capas populares de la sociedad estaban obligadas a trabajar para contribuir al sustento de su familia, lo mismo que ocurría con las viudas y solteras de clase

78. PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos sacro-profanos...*, *op. cit.*, p. 36; ECHARRI, María de: *Cuentos Blancos...*, *op. cit.*, pp. 25-26.

79. ECHARRI, María de: *La palomita...*, *op. cit.*, pp. 73-79; SAGREDO, María L. de: *Impresiones...*, *op. cit.*, pp. 2-3. La forma en la que las protagonistas de los cuentos juegan con sus muñecas tiene influencia en el comportamiento de las lectoras: BERNSTEIN, Robin: "Children's Books, Dolls, and the Performance of Race; or, the Possibility of Children's Literature". *PMLA*, 126, 1 (2011) 160-169; CURTIS, Sarah A.: "Model Girls and Model Dolls in Nineteenth-Century France". *French Historical Studies*, 45-1 (2022) 87-120. No obstante, fue recurrente que se intentase concienciar de que los bebés de verdad no eran juguetes, sino personas que educar y formar: WILLIAMSON, Angela E. y WILLIAMSON, Norman J.: "Mamie Pickering's Reading...", *op. cit.*, 55.

80. CASANOVA, Sofía: *Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia*. Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1920, pp. 5-6

media, la clase social a la que normalmente estaban dirigidos estos textos. Por este motivo, las niñas de sus relatos, aparte de actuar en el espacio doméstico, fueron representadas en el ámbito escolar como jóvenes aplicadas⁸¹. Las escritoras católicas aseguraban que su esfuerzo en el colegio les sería útil en el futuro a la hora de encontrar un trabajo, sobre todo si estaban solteras o viudas y debían mantenerse a sí mismas, pero también si estaban casadas y tuvieran que complementar el salario del marido. No obstante, para encontrar en los relatos infantiles defensas explícitas y contundentes acerca de la necesidad de que las niñas españolas se formasen integralmente hay que acudir a los cuentos de mujeres liberales como María Carbonell: “queridas niñas, estudiando las Ciencias [...] todas Vosotras seréis como hadas, poseeréis aquellos talismanes y varitas mágicas que tanto admirabais en los cuentos que os encantaban en la niñez”⁸².

En los cuentos de las escritoras católicas a nivel transnacional hubo diferentes opiniones acerca de si la escuela era o no un lugar adecuado para que las niñas y las adolescentes se formasen en el plano cultural, moral y religioso⁸³. Sin embargo, en España desde el siglo XIX hubo bastante unanimidad en que sí lo era, siempre y cuando las niñas y jóvenes no dejaran de aprender también las labores del hogar⁸⁴. Para las cuentistas católicas españolas, las niñas debían aprender a desempeñar desde pequeñas las funciones domésticas de forma correcta, pues lo contrario podría llegar a depararles trágicas consecuencias cuando fuesen adultas.

Esto lo planteó Pilar Pascual de Sanjuán explícitamente en un relato en el que la heredera de una rica familia no aprendió las labores relacionadas con el cuidado del hogar. Cuando la protagonista se arruinó económicamente, no sabía cómo hacerlas y no podía contratar a alguien para que se encargase de ellas, al no tener dinero para pagarles. Esto era presentado como un drama pues, en las culturas políticas católicas, la limpieza del hogar, que recaía sobre las mujeres, era un signo de pureza y de moralidad que debía cumplirse independientemente de la clase social del hogar. En el caso de la protagonista del cuento, solo la suerte de encontrar a un hombre adinerado con el que casarse le permitió poder volver a vivir sin tener que realizar las labores del hogar. No obstante, la protagonista aprendió la lección y aseguró que a sus hijas las educaría para que también aprendiesen a “coser, zurcir, remendar y hasta el arreglo de la casa y el arte culinario; porque si sufren un golpe de fortuna, no es seguro que [tengan la misma suerte

81. ECHARRI, María de: *Las vacaciones de Elena y otras narraciones*. Barcelona, Librería de Vicente F. Perelló, s/f, pp. 29-31.

82. CARBONELL, María: *Las hadas modernas*. Valencia, Imp. Hijo F. Vives Mora, 1922, pp. 15-16.

83. KAUFMANN CORRÊA, Priscila y CARMO MARTINS, Maria do: “Meninas peraltas: formação feminina em livros de literatura infantil”. *ETD-Educação Temática Digital*, 18 (2016) 310.

84. ESCUDERO, Luisa: *El consejero...*, *op. cit.*, pp. 50-51 y 83-84; SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos...*, *op. cit.*, pp. 62 y 126-127.

que yo]”⁸⁵. De todas formas, como en una novelita de la misma autora una madre piadosa y virtuosa explicó a su hija: “hay muchas cosas que un ama de casa no debe entregarlas a las criadas ni otras personas mercenarias”⁸⁶. Es decir, planteaba que incluso cuando la familia era adinerada y se podían trasladar las labores del hogar a mujeres más pobres, las cuestiones relacionadas con el gobierno interior del hogar o con la economía doméstica no podían ser delegadas. Por último, es importante resaltar que el hecho de que las mujeres fuesen colocadas en una posición jerárquica que las relegaba, al menos idealmente, al ámbito doméstico y que les negaba, aunque con matices, el trabajo asalariado, no entra en contradicción con la idea de que existían virtudes compartidas para ambos sexos. El motivo es que en la construcción del ideal normativo católico en algunas ocasiones se imponían los principios de la diferencia sexual y en otras no.

6.—Conclusiones

Los cuentos contribuyen a que los/as niños/as construyan su comprensión del mundo; también lo que debería ser idealmente un hombre, una mujer y una familia. Las cuentistas católicas españolas, en consecuencia y siguiendo las tendencias transnacionales que se estaban dando en los cuentos infantiles, buscaron inculcar en los niños sus concepciones ideales de feminidad y de masculinidad. El análisis de sus relatos ha permitido mostrar la tensión (que no contradicción) del discurso católico contemporáneo en relación con la diferencia sexual, pues, por un lado, defendían la existencia de un único código de virtud religiosa para ambos sexos y, por otro lado, una visión binaria y jerárquica del género. Si se comparan los valores que se pretenden exclusivos para cada sexo (piedad, caridad, abnegación, obediencia, belleza, e incluso valentía y heroicidad) se constata rápidamente que la mayoría coinciden. No obstante, la diferencia estriba en que esas características, si bien eran gobernadas por una idea común de pensamiento, fueron leídas en términos de feminidad y masculinidad y se les dotaron de diferentes significados. No podía ser de otra manera en una época en la que el binarismo sexual ya era hegemónico. Entonces, si querían formar niños/hombres y niñas/mujeres católicas, la adquisición de estas virtudes debía inculcarse de manera sexualizada.

Las escritoras católicas se esforzaron por representar en sus relatos infantiles un ideal de hombre piadoso y virtuoso profundamente implicado con la defensa del catolicismo y de la patria. A su vez, diseñaron un tipo de heroísmo que sus lectores, al ser todavía niños o adolescentes, podían tratar de imitar en un futuro

85. PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Noches...*, *op. cit.*, p. 34.

86. PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Los albores de la vida. Obra dedicada a las niñas*. Barcelona, Librería de Juan Bastinos e Hijo, 1863, p. 44.

inmediato. Este estuvo basado en la idea de que virtudes como la caridad o la capacidad de perdonar eran otra modalidad de heroísmo, diferente a la de los héroes-mártires que luchaban por Dios y por la patria en el campo de batalla, pero igual de imprescindible.

Asimismo, las cuentistas católicas españolas fomentaron en las niñas un modelo de mujer específico, basado en la noción de que las virtudes naturales de las mujeres eran las idóneas para las labores del hogar y las tareas de cuidados. El buen cumplimiento de esas funciones suponía el mejor servicio que como mujeres podían prestar a la religión y a la patria. No obstante, que incentivasen en las niñas el rol doméstico no quiere decir que estuviesen obsesionadas por plantear que el matrimonio era el principal destino de las españolas. Además, para las cuentistas católicas de la Restauración lo ideal era que las mujeres no trabajasen a cambio de un salario, pero eran conscientes de que las viudas, las solteras y las españolas de las capas populares de la sociedad se veían obligadas a hacerlo. Por este motivo, en sus cuentos plantearon como necesario que las niñas recibieran una buena formación escolar. De esta manera, cuando fuesen adultas estarían mejor preparadas para desempeñar con éxito un trabajo en el caso de que llegasen a necesitarlo. Asimismo, si bien para las cuentistas católicas las mujeres ordinarias debían ser pacíficas y obedientes, en sus narraciones aprobaron que algunas niñas/mujeres tuvieran actitudes valientes, incluso violentas, para defender en situaciones desesperadas a la religión, a la patria o a algún familiar.

7.—Bibliografía

- ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, María: *Cuentos dramáticos*. Madrid, Tipografía de M. Franco, 1908.
- ARESTI ESTEBAN, Nerea: *Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo xx*. Bilbao, Servicio Editorial de la Euskal Herriko Unibertsitatea, 2001, pp. 23-43.
- *Masculinidades en tela de juicio: hombres y género en el primer tercio del siglo xx*. Madrid, Cátedra, 2010.
- “De heroínas viriles a madres de la patria. Las mujeres y el nacionalismo vasco (1893-1937)”. *Historia y política*, 31 (2014) 281-308.
- ASENSI, Julia de: *Auras de Otoño*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, Editor, 1897.
- *Brisas de Primavera*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1897.
- *Cocos y Hadas*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1899.
- *Las estaciones. Cuentos para niños y niñas*. Barcelona, Antonio J. Bastinos, 1907.
- BELMONTE, María de: *Margaritas dobles*. Madrid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1896.
- BERNSTEIN, Robin: “Children’s Books, Dolls, and the Performance of Race; or, the Possibility of Children’s Literature”. *PMLA*, 126-1 (2011) 160-169.
- BLASCHKE, Olaf: “The Unrecognised Piety of Men. Strategies and Success of the Re-Masculinisation Campaign Around 1900”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 21-45.

- BLASCO HERRANZ, Inmaculada: “*Más poderoso que el amor: género, familia, piedad y política en el movimiento católico español*”. *Pasado y memoria*, 7 (2008) 79-100.
- (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018.
- “¿Re-masculinización del catolicismo? Género, religión e identidad católica masculina en España a comienzos del siglo xx”. En BLASCO, Inmaculada (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018.
- BROWN, Callum G.: “Masculinity and Secularisation in Twentieth-Century Britain”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 47-60.
- BRUBAKER, Rogers: “Religion and Nationalism: Four Approaches”. *Nations and Nationalism*, 18 (2012) 2-20.
- BUERMAN, Thomas: “The Ideal Roman Catholic in Belgian Zouave Stories”. En SALVATERRA, Carla y WAALDIJK, Berteke (eds.): *Paths to Gender: European Historical Perspectives on Women and Men*. Pisa, Pisa University Press, 2009, pp. 239-258.
- CABALLERO, Fernán [Cecilia Böhl de Faber]: *Obras completas*. Madrid, Tip. de la ‘Revista de Archivos’, 1911.
- CAMINO, Alejandro: “Moldear la infancia: los cuentos infantiles de María de Echarri (1900-1910)”. *Ayer*, 125-1 (2022) 181-206.
- CAMINO, Alejandro y MARTYKÁNOVA, Darina: “La soltería virtuosa: dignidad, utilidad y el discurso sobre el celibato femenino en la España contemporánea (1820-1950)”. *Historia Contemporánea*, 66 (2021) 337-370.
- CARBONELL, María: *Las hadas modernas*. Valencia, Imp. Hijo F. Vives Mora, 1922.
- CASANOVA, Sofía: *Viajes y aventuras de una muñeca española en Rusia*. Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1920.
- CLAVEL, Céline: *Unravelling Punishment. The Representation of Punitive Practices in Golden Age Children’s Literature in France, England and America*, Tesis Doctoral, Queen Mary University of London, 2015.
- CURTIS, Sarah A.: “Model Girls and Model Dolls in Nineteenth-Century France”. *French Historical Studies*, 45-1 (2022) 87-120.
- DAVIES, Bronwyn: *Frogs and Snails and Feminist Tales: Preschool Children and Gender*. Hampton Press, 2003.
- DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: “Los cuentos de Calleja y su influencia en la literatura infantil española: ‘instruir deleitando’”. *Arenal*, 21-2 (2014) 271-294.
- ECHARRI, María de: *Narraciones para niños*. Madrid, Librería religiosa de Enrique Hernández, 1909.
- La palomita azul*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, 1915.
- Cuentos Blancos. Tomo II*. Barcelona, Editorial Barcelonesa, 1915.
- El lago azul y otras narraciones*. Barcelona, Librería de Vicente F. Perelló, s/f.
- Caridad infantil*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, s/f.
- Una niña heroica*. Barcelona, Librería de Perelló y Vergés, s/f.
- Las vacaciones de Elena y otras narraciones*. Barcelona, Librería de Vicente F. Perelló, s/f.
- ESCUADERO, Luisa: *Cuentos infantiles o primer libro de lectura para las escuelas de ambos sexos*. Madrid, Librería de Hernando, 1874.
- El consejero de las niñas*. Madrid, Librería de González y Ferriz, 1877.
- FRANCO, Marie: “La niña es ‘una arma cargada de futuro’: Modelos y contra modelos infantiles en la España contemporánea”. En MUÑOZ, Ángela y LUENGO, Jordi (eds.): *Creencias y disidencias. Experiencias políticas, sociales, culturales y religiosas en la Historia de las Mujeres*. Granada, Comares, 2020, pp. 135-158.
- GARCÍA GARCÍA, Carmen: “Galería de mujeres en los cuentos de Emilia Pardo Bazán”. En PÉREZ ARENAL, 32:2; julio-diciembre 2025, 507-533

- CANTO, Pilar (ed.): *El origen histórico de la violencia contra las mujeres*. Madrid, Dilema, 2009, pp. 241-271.
- GRASSI, Ángela: *Cuentos pintorescos*. Barcelona, Librería de Juan y Antonio Bastiños, 1886.
- HAMILTON-HONEY, Emily: *Turning the Pages of American Girlhood: The Evolution of Girls' Series Fiction, 1865-1930*. North Carolina y Londres, McFarland, 2013.
- HARPER, Katherine: "Starving, Spanking and Steam Trains: English Catholic Patriotism and Bodily Penitence in the Children's Writing of Frances Taylor and Elizabeth Giles". En ALTERMATT, Urs et al. (eds.): *Religious Institutes and Catholic Culture in 19th and 20th Century Europe*. Leuven, Leuven University Press, 2014, pp. 97-114.
- HEYWOOD, Sophie: "Les Petits garçons modèles: la masculinité catholique à travers l'oeuvre de la comtesse de Ségur". En REVENIN, Régis (ed.): *Hommes et masculinités de 1789 à nos jours*. Paris, Éditions Autrement, 2007, pp. 208-219.
- *Catholicism and Children's Literature in France: The comtesse de Ségur (1799-1874)*. Manchester, Manchester University Press, 2011.
- "The Apostolate of the Pen": MGR De Ségur and the Mobilization of Catholic Opinion in Second Empire France". *French History*, 26-2 (2012) 203-221.
- HIBBS, Solange: "El cuento en la literatura edificante española del siglo XIX". *Anales de Literatura Española*, 31 (2019) 133-148.
- KAUFMANN CORRÊA, Priscila y CARMO MARTINS, Maria do: "Meninas peraltas: formação feminina em livros de literatura infantil". *ETD-Educação Temática Digital*, 18 (2016) 296-312.
- LEHNERT, Gertrud: "The Training of the Shrew: The Socialization and Education of Young Women in Children's Literature". *Poetics Today*, 13 (1992) 109-122.
- LÓPEZ SAGREDO, María L. de: *Impresiones y cuentos*. Barcelona, Pons y Sorarrain, Editores, 1902. — *Cuentos Blancos*. Barcelona, Imp. de E. Subirana, 1915.
- MAEYER, Jan de: "Creating and disseminating a catholic subculture through children's literature: the forgotten role of the publishing houses of religious institutes". En ALTERMATT, Urs et al. (eds.): *Religious Institutes and Catholic Culture in 19th and 20th Century Europe*. Leuven, Leuven University Press, 2014, pp. 85-96.
- MARTYKÁNOVÁ, Darina: "Los pueblos viriles y el yugo del caballero español. La virilidad como problema nacional en el regeneracionismo español (1890s-1910s)". *Cuadernos de historia contemporánea*, 39 (2017) 19-37.
- MARTYKÁNOVÁ, Darina: "El amor condenado, el amor triunfante: El género en el discurso sobre la ciencia, la religión y la nación en tres obras de Benito Pérez Galdós". *Espacio, tiempo y forma, Serie V, Historia Contemporánea*, 29 (2017) 149-179.
- MENOZZI, Daniele: "Iglesia católica y nación en el periodo de entreguerras". En BOTTI, Alfonso, MONTERO, Feliciano y QUIROGA, Alejandro (eds.): *Católicos y patriotas. Religión y nación en la Europa de entreguerras*. Madrid, Sílex, 2013, pp. 21-40.
- MICKENBERG, Julia: "Children's novels". En CASSUTO, Leonard, EBY, Clare Virginia, y REISS, Benjamin (eds.): *The Cambridge History of the American Novel*. Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 861-878.
- NÚÑEZ-BARGUEÑO, Natalia: "A la conquista de la virilidad perdida: religión, género y espacio público en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid, 1911". En ARESTI, Nerea, PETERS, Karin, y BRÜHNE, Julia (coords.): *¿La España invertebrada? Masculinidad y nación a comienzos del siglo XX*. Granada, Comares, 2016, pp. 81-100.
- OJEA FERNÁNDEZ, María Elena: "Narrativa feminista en los cuentos de la Condesa de Pardo Bazán". *Epos: Revista de filología*, 16 (2000) 157-176.
- PARDO BAZÁN, Emilia: *Cuentos escogidos*. Valencia, Pascual Aguilar, 1891.
- *Cuentos nuevos*. Madrid, Administración calle de S. Bernardo, [1894].
- *Arco Iris. Cuentos*. Barcelona, Librería Española, s/f.

- *Un destripador de antaño*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f.
- *Cuentos sacro-profanos*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f.
- *Cuentos de amor*. Madrid, Estab. Tip. de Idamor Moreno, s/f.
- PASCUAL DE SANJUÁN, Pilar: *Los albores de la vida. Obra dedicada a las niñas*. Barcelona, Librería de Juan Bastinos e Hijo, 1863.
- *Noches de estío*. Barcelona, Impr. de Jaime Jesús, 1897.
- PASTURE, Patrick, ART, Jan y BUERMAN, Thomas (eds.): *Beyond the Feminization Thesis. Gender and Christianity in Modern Europe*. Leuven, University Press, 2012.
- PAYÀ RICO, Andrés y CHAMORRO CERCÓS, Beatriz: “El cuento infantil como elemento pedagógico. La revista *El Mundo de los Niños* (1887-1891)”. *El Futuro del Pasado*, 9 (2018) 257-284.
- PRESTJAN, Anna: “The Man in the Clergyman. Swedish priest obituaries, 1905-1937”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 115-126.
- PUJO, Pauline: *Transmettre l’histoire pour former les citoyens. Écriture et réécriture des livres d’histoire pour la jeunesse dans l’espace germanophone et en France (1760-1800)*. Tesis Doctoral, Universidad Paris-Sorbonne/Universidad de Potsdam, 2015.
- SALMERÓN, Purificación: *Transmisión de valores a través de los cuentos clásicos infantiles*. Granada, Universidad de Granada, 2005.
- SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar: “‘Armémonos de valor; y por Dios y por la Patria, adelante’: Definir una masculinidad para la regeneración nacional católica finisecular”. En BLASCO, Inmaculada (ed.): *Mujeres, hombres y catolicismo en la España contemporánea. Nuevas visiones desde la historia*. Valencia, Tirant Humanidades, 2018, pp. 93-113.
- SÁNCHEZ DE ARROJO, Elena: *Hágase tu voluntad y Un ingrato a la Ciencia*. Guadalajara, Taller tip. del Colegio de Huérfanos, 1906.
- *El Padre Mabuti*. Madrid, Imprenta de Cleto Vallinas, 1915.
- SANTIAGO FUENTES, Magdalena de: *Cuentos del sábado*. Einsiedeln, Benziger & Co., 1909.
- SARASATE DE MENA, Francisca: *Cuentos vascongados*. Barcelona, Antonio López, 1896.
- SCOTT, Joan: “Género: ¿Todavía una categoría útil para el análisis?”. *La manzana de la discordia*, 6 (2011) 95-101.
- SCOTT, Pamela: *The Gift Impossible: Representations of Child Removal in Australian Children’s Literature, 1841-1941*. Tesis doctoral, Australian Catholic University, 2012.
- SEGOVIA, Gertrudis: *Mientras la nieve cae...* Madrid, Librería de Fernando Fe, 1912.
- *Cuentos de hadas para los niños*. Madrid, Librería de Fernando Fé, 1912.
- SINUÉS, María del Pilar: *Cuentos de niñas*. Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1897 [1883].
- SOTO Y CORRO, Carolina: *Vicios y virtudes*. Alicante, Estab. tip. de A. Ganga, 1894.
- *Cuento de Reyes*. Madrid, Imp. de Antonio Álvarez, 1908.
- THIEL, Elizabeth: *The Fantasy of Family: Nineteenth-Century Children’s Literature and the Myth of the Domestic Ideal*. Londres, Routledge, 2013.
- TORRES DELGADO, Gemma: “El soldat espanyol i el guerrer rífeny: la construcció de la masculinitat a l’africanisme militar durant les guerres del Rif (1909-1927)”. *Segle xx*, 9-1 (2016) 1-24.
- TROUSDALE, Ann M.: “Intersections of Spirituality, Religion and Gender in Children’s Literature”. *International Journal of Children’s Spirituality*, 10 (2010) 61-79.
- VAN OSSELAER, Tine: *The Pious Sex: Catholic Constructions of Masculinity and Femininity in Belgium, c.1800-1940*. Leuven, University Press, 2013.
- VAN OSSELAER, Tine y MAURITS, Alexander: “Heroic Men and Christian Ideals”. En WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011, pp. 63-94.

- VERSTEEG, Margot A.: “‘Una mujer como las demás’: el deseo de maternidad en cinco cuentos de Emilia Pardo Bazán”. *Journal of Iberian and Latin American Studies*, 14 (2008) 39-50.
- WERNER, Yvonne Maria (ed.): *Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries*. Leuven, University Press, 2011.
- WILLIAMSON, Angela E. y WILLIAMSON, Norman J.: “Mamie Pickering’s Reading, Part Two: Girlhood Literature, A Phenomenon of Nineteenth Century Children’s Literature”. *Children’s Literature Association Quarterly*, 9 (1984) 54-59.

